

Ajude a Aprimorar o [OMITIDO]!

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa intitulada “**Avaliação Inicial do [OMITIDO] como Ferramenta de Apoio à Aprendizagem de Tabelas-Verdade**”, desenvolvida pela professora pesquisadora [OMITIDO], pela [OMITIDO] e pela aluna pesquisadora [OMITIDO], da [OMITIDO].

1. Objetivo da pesquisa

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a experiência de uso do aplicativo [OMITIDO], considerando sua **usabilidade**, sua **utilidade percebida** e sua possível contribuição como ferramenta de apoio à aprendizagem de **tabelas-verdade**.

2. Procedimentos

Ao participar desta pesquisa, você será convidado(a) a:

- explorar o aplicativo [OMITIDO];
- utilizar as funcionalidades disponíveis no aplicativo;
- responder a um questionário sobre sua experiência de uso, sua percepção sobre a facilidade de uso do aplicativo e sua avaliação sobre como ele pode apoiar a aprendizagem de tabelas-verdade.

O tempo estimado de participação é de aproximadamente **5 minutos**.

3. Riscos e desconfortos

Esta pesquisa apresenta **riscos mínimos**, semelhantes aos encontrados em atividades cotidianas de uso de tecnologias digitais e resposta a questionários. Pode haver eventual desconforto relacionado ao tempo necessário para exploração do aplicativo e preenchimento do formulário.

4. Benefícios

Não há benefício direto imediato ao participante. No entanto, sua participação poderá contribuir para o aprimoramento do aplicativo [OMITIDO] e para o desenvolvimento de tecnologias educacionais digitais voltadas ao ensino e à aprendizagem de conteúdos de lógica.

5. Sigilo e confidencialidade

As informações fornecidas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e científicos. Os dados serão analisados de forma agregada, preservando o **anonimato** dos participantes.

Nenhuma informação que permita sua identificação será divulgada em relatórios, artigos, apresentações ou quaisquer outras formas de publicação dos resultados.

6. Participação voluntária

Sua participação é **livre e voluntária**. Você poderá recusar-se a participar ou desistir a

qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer prejuízo.

7. Esclarecimentos

Caso você tenha dúvidas sobre a pesquisa, poderá entrar em contato com as pesquisadoras pelos seguintes e-mails:

[OMITIDO]

 [OMITIDO]

[OMITIDO]

 [OMITIDO]

[OMITIDO]

 [OMITIDO]

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO ASSUNTO DA PESQUISA

Declaro que:

Declaro que li e compreendi as informações apresentadas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que fui informado(a) sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa, que minha participação é voluntária e que posso desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Declaro ainda que autorizo a utilização dos dados coletados para os fins desta pesquisa, com garantia de anonimato e confidencialidade, e concordo, de forma livre e esclarecida, em participar do estudo.

Marcar apenas uma oval.

Li e concordo em participar da pesquisa

Não concordo em participar da pesquisa

Perfil dos Participantes

Esta seção tem como objetivo compreender o perfil dos participantes e seus hábitos de estudo relacionados à lógica matemática. As informações coletadas permitirão contextualizar os resultados da pesquisa, identificando possíveis relações entre fatores como idade, familiaridade com ferramentas digitais e experiência prévia com o tema.

3. Qual é a sua faixa etária? *

Marcar apenas uma oval.

- Menor de 18 anos
- 18 - 20 anos
- 21 - 23 anos
- 24 - 26 anos
- 27 ou mais

4. Com qual gênero você se identifica? *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não informar
- Outro:

5. Qual seu curso de graduação? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia de Software
- Engenharia de Computação

6. Como você avalia seu conhecimento atual em lógica matemática? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Mui Muito Alto

7. Você já havia estudado tabelas-verdade antes? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

8. Como você avalia seu conhecimento prévio sobre tabelas-verdade? *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Mui Muito Alto

9. **Com que frequência você utiliza ferramentas digitais para estudar? ***
Ex.: aplicativos, vídeos, sites educativos, plataformas virtuais.

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

10. **Quais ferramentas você já utilizou para estudar lógica matemática? ***

Marque todas que se aplicam.

- YouTube (vídeos explicativos)
- Plataformas de ensino (Khan Academy, Descomplica, Udemy etc.)
- Aplicativos educativos de lógica
- Sites de exercícios interativos
- Livros ou PDFs digitais
- Grupos de estudo online (WhatsApp, Discord, fóruns etc.)
- Não costumo usar ferramentas digitais para estudar lógica
- Outro: _____

11. **Você utilizou o aplicativo [OMITIDO]? ***

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

Avaliação de usabilidade do [OMITIDO]

Nesta seção, você avaliará a usabilidade do aplicativo [OMITIDO]. Considere sua experiência de uso e indique seu grau de concordância com cada afirmação.

12. Avaliação de usabilidade do [OMITIDO] *

Indique seu grau de concordância com as afirmações abaixo sobre sua experiência de uso do aplicativo [OMITIDO].

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
Eu gostaria de usar o [OMITIDO] com frequência.	<input type="radio"/>				
Achei o [OMITIDO] desnecessariamente complexo.	<input type="radio"/>				
Achei o [OMITIDO] fácil de usar.	<input type="radio"/>				
Acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para conseguir usar o [OMITIDO].	<input type="radio"/>				
As funções do [OMITIDO] estavam bem integradas.	<input type="radio"/>				
Achei que houve muita inconsistência no [OMITIDO].	<input type="radio"/>				
Imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar o [OMITIDO] rapidamente.	<input type="radio"/>				
Achei o [OMITIDO] complicado de usar.	<input type="radio"/>				
Senti-me confiante ao usar o [OMITIDO].	<input type="radio"/>				
Precisei aprender várias coisas antes de conseguir usar o	<input type="radio"/>				

[OMITIDO].

Percepção de apoio à aprendizagem

Esta seção busca avaliar em que medida o aplicativo [OMITIDO] contribuiu para sua compreensão do conteúdo

13. Aprendizagem com o [OMITIDO] *

Indique seu grau de concordância com as afirmações abaixo sobre como o [OMITIDO] contribuiu para sua aprendizagem.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo totalmente
O [OMITIDO] me ajudou a compreender melhor as tabelas-verdade.	<input type="radio"/>				
O feedback do [OMITIDO] me ajudou a identificar erros na resolução das tabelas-verdade.	<input type="radio"/>				
O uso do [OMITIDO] contribuiu para minha aprendizagem de lógica matemática.	<input type="radio"/>				

Pular para a pergunta 14

Recomendações ou sugestões para melhorar o [OMITIDO]

14. **Você encontrou algum erro ou dificuldade técnica? ***

Marcar apenas uma oval.

Não

Sim

15. **Espaço aberto para sugestões ou críticas que ajudem a melhorar o [OMITIDO]**

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários